

Проблема гельминтозов у детей

Б.М. Маматкулов, А.М. Умарова.

Ташкентская медицинская академия, Школа общественного
здравоохранения

Актуальность проблемы. Гельминтные инфекции представляют собой значительную угрозу для здоровья, особенно среди детей, находящихся в регионах с неблагоприятными санитарными условиями. По оценкам, в мире насчитывается около 4,5 миллиардов больных паразитами. В 2014 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и ВОЗ выделили 10 самых опасных паразитов, инфицирующих пищевые продукты.

Статистика заболеваемости. В России в 2022 году было зарегистрировано 187,22 тысячи случаев паразитарных заболеваний, из которых 87% составляют дети до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 128,77 случаев на 100 тысяч населения. Наиболее распространенные гельминтозы включают энтеробиоз, аскаридоз, дифиллоботриоз и описторхоз, которые составляют более 95% от общего числа случаев.

Классификация гельминтозов. Эпидемиологическая классификация подразделяет все гельминтозы на три группы:

- **Геогельминтозы:** Развиваются без промежуточных хозяев (например, аскаридоз, трихоцефалез). Яйца геогельминтов развиваются в почве, и их жизненный цикл зависит от температуры и влажности.

- **Биогельминтозы:** Требуют участия одного или нескольких промежуточных хозяев (например, токсокароз, эхинококкоз). Взрослая стадия паразита обитает в организме окончательного хозяина, тогда как личиночная стадия - в промежуточном.

- **Контактные гельминтозы:** Заражение происходит при непосредственном контакте с инфекцией (например, острицы).

Факторы риска для детей. Основные факторы, способствующие распространению гельминтозов у детей:

- **Плохие санитарные условия:** Нехватка чистых туалетов и систем утилизации отходов способствует передаче гельминтов.

- **Ограниченный доступ к чистой воде:** Загрязненная вода может содержать инвазионные стадии гельминтов.
- **Неправильные гигиенические практики:** Нерегулярное мытье рук повышает риск заражения.
- **Жизнь в непосредственной близости с животными:** Фекалии животных могут содержать яйца или личинки гельминтов, что увеличивает вероятность передачи заболевания.

Социальные и экономические последствия. Гельминтозы приводят к задержке психического и физического развития детей, снижают трудоспособность взрослого населения и являются причиной значительных затрат на здравоохранение. Эти инфекции могут маскироваться под другие заболевания, что осложняет диагностику и лечение.

Диагностика и профилактика. Современные методы диагностики, такие как иммуноферментный анализ (ИФА), играют ключевую роль в выявлении заболеваний, особенно в случаях, когда яйца паразитов не обнаруживаются в фекалиях. ИФА используется как единственный метод диагностики для ларвальных гельминтозов. Однако серологические методы могут иметь ложноположительные результаты из-за перекрестных реакций и аллергической перестройки.

Клинические рекомендации. Профилактика и контроль паразитарных инфекций у детей требуют комплексного подхода, включая образовательные программы, улучшение санитарных условий и доступ к чистой воде. Необходимость внедрения надлежащих систем санитарии и пропаганды гигиенических норм является критически важной для снижения заболеваемости.

Заключение. Борьба с гельминтозами у детей требует активного участия медицинских учреждений и общественных организаций, а также повышения уровня осведомленности среди населения о персональной гигиене и профилактических мерах.

Список использованных источников

1. Авдюхина Т.И., Константинова Т.Н., Прокошева М.Н. Современный взгляд на проблему гельминтозов у детей и эффективные пути ее решения. Лечащий врач, 2004; (1): 24-29.
2. Бронштейн А. М. Заболеваемость описторхозом и дифиллоботриозом коренного населения поселка Кышик Ханты-Мансийского национального округа. Медицинская паразитология, 1996; (3): 44–48. DOI: <https://doi.org/10.22625/2072-6732-2019-11-1-76-83>.
3. Клинические рекомендации Минздрава России. Аскаридоз у детей: утверждены ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Москва, 2021; 65 с. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/485_2 (дата обращения: 02.07.2024).
4. Клинические рекомендации (протокол лечения) оказания медицинской помощи детям, больным токсокарозом: утверждены ФГБУ НИИДИ ФМБА, Москва, 2014; 68 с. URL: <http://niidi.ru/dotAsset/e79ef629-4307-491b-953a-4f83fc6ff964.pdf> (дата обращения: 02.07.2024).
5. Клинические рекомендации. Описторхоз у взрослых: утвержден пленумом правления Национального научного общества инфекционистов, Москва, 2014; 53 с. URL: <https://diseases.medelement.com/disease/описторхоз-у-взрослых/14163> (дата обращения: 02.07.2024).
6. Крамарев С.А. Лямблиоз у детей. Medicus Amicus, 2004; (5).
7. Рахманов Э. Р., Гулямова Н. М., Боймуродов А. М. Клинический случай токсокароза головного мозга. Вестник Авиценны, 2020; (3): 148-151. DOI: <https://doi.org/10.25005/2074-0581-2020-22-1-148-151>.
8. Министерство здравоохранения Российской Федерации, Уральский государственный медицинский университет. Гельминтозы человека. Учебное пособие, под общей редакцией доктора медицинских наук, профессора А. У. Сабитова, Екатеринбург, УГМУ, 2024; 5-57.
9. Khan Z.A., Alkhalife I.S., Fathalla S.E. Prevalence of hepatitis C virus among bilharziasis patients. Saudi Med. J., 2004; 25(2): 204-206.
10. Толипова Н. К. Гелминтозы у детей. Academic Zone, 2023; 2(12): 112-114. ISSN: 2720-6866. URL: <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds>.